

ALL. "A"
REP. 6153
RACC. 3842

STATUTO DELLA

Associazione senza scopo di lucro denominata

"ISIR - International Society for Independent Research",
in sigla **"ISIR"**

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del codice civile, una Associazione senza scopo di lucro sotto la denominazione **"ISIR - International Society for Independent Research"**, in sigla **"ISIR"**, (d'ora innanzi denominata Associazione).

ARTICOLO 2 - SEDE

La sede dell'Associazione è stabilita in Roma (RM).

Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

L'organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, sedi operative, filiali, succursali e agenzie.

ARTICOLO 3 - SCOPO E ATTIVITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e aconfessionale, e si propone di promuovere la ricerca scientifica indipendente nei campi delle scienze, della salute, del benessere, principalmente medicina e odontoiatria, psicologia, sociologia e ingegneria biomedica, nonché altre discipline sanitarie o di interesse sanitario. L'obiettivo è incoraggiare la cooperazione interdisciplinare e sviluppare attività di formazione e divulgazione scientifica, con particolare attenzione agli aspetti innovativi e alle pratiche basate sull'evidenza scientifica.

L'Associazione si fa promotrice della pubblicazione dei risultati di ricerca su riviste nazionali e internazionali, supportando i soci nel processo di redazione e sottomissione degli articoli attraverso il sostegno e le indicazioni operate dal Direttore Scientifico e dei Responsabili scientifici di Area, nonché attraverso la messa a disposizione di manuali, linee-guida e strumenti informatici atti al miglioramento e all'efficientamento del processo di ricerca, scrittura, proposta e revisione dei lavori scientifici originali realizzati e prodotti sotto l'egida dell'Associazione.

L'Associazione si impegna a collaborare con altre società scientifiche nazionali e internazionali e con enti pubblici e privati per favorire la diffusione della conoscenza e della ricerca.

L'Associazione promuove la massima partecipazione degli

associati alle attività e alle decisioni dell'ente, prevedendo l'elezione democratica degli organismi statutari tramite votazione a scrutinio segreto e con durata limitata nel tempo.

L'Associazione può istituire gruppi di lavoro e commissioni per specifici progetti di ricerca, che operano sotto la supervisione del Consiglio Direttivo.

L'Associazione si impegna nella stipula di convenzioni con enti pubblici e privati per fornire reciproci vantaggi, come ad esempio l'accesso facilitato a infrastrutture di ricerca, finanziamenti, supporto logistico, e la possibilità di condividere dati e risorse tecnologiche.

L'Associazione può patrocinare contenuti scientifici prodotti da altri soggetti (corsi, convegni, prodotti editoriali, eccetera), verificandone il contenuto e la conformità agli standard di qualità e di informazione basata sull'evidenza abbracciati dall'Associazione medesima.

L'Associazione non si propone di svolgere attività sindacale, né direttamente né indirettamente.

L'Associazione opera senza scopo di lucro, con finalità di utilità scientifica e sociale, e si impegna a destinare le proprie risorse al raggiungimento degli obiettivi statutari, nel rispetto della normativa vigente.

In via secondaria e strumentale, l'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale elencate, potrà svolgere attività di raccolta fondi e potrà avvalersi delle prestazioni lavorative di volontari.

ARTICOLO 4 - DURATA

L'Associazione è contratta a tempo indeterminato.

Ogni associato potrà recedere dall'Associazione, secondo quanto previsto dall'art. 10 (dieci) del presente statuto.

TITOLO II - PATRIMONIO

ARTICOLO 5 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione non ha scopo di lucro ed il patrimonio è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie e per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative annuali corrisposte dai soci fondatori e dai soci che entreranno successivamente a far parte dell'Associazione, ciascuna dell'importo stabilito dal Consiglio Direttivo, nonché da eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, lasciti, donazioni, liberalità e contributi di varia natura.

È vietata la distribuzione, diretta e indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

E' previsto l'obbligo di pubblicazione dei bilanci preventivi e consuntivi sul sito internet istituzionale dell'Associazione.

TITOLO III - SOCI

ARTICOLO 6 - REQUISITI E CONDIZIONI

L'Associazione è composta da: Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Sostenitori, Soci Onorari e Soci Corrispondenti.

Sono ammessi all'Associazione tutti i cittadini in possesso di un diploma di laurea relativo a una delle Aree Scientifiche a cui sono rivolte le attività dell'Associazione.

L'ammissione è subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo previa domanda scritta da parte del candidato, presentata tramite i canali di comunicazione ufficiali dell'Associazione (sito internet, email).

È prevista l'ammissione, senza limitazioni, di tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico rappresentato dall'Associazione. In particolare, sono ammissibili all'Associazione tutti i cittadini in possesso di lauree mediche o di interesse sanitario, laurea in psicologia, laurea in sociologia, laurea in ingegneria biomedica. Solo i Soci Sostenitori sono esonerati dall'obbligo di possesso di uno di questi titoli.

I Soci Fondatori sono coloro che hanno promosso la costituzione dell'Associazione e che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione medesima.

I Soci Ordinari sono coloro che entreranno a far parte dell'Associazione successivamente e che si impegnano a promuovere l'attività dell'Associazione secondo i principi etici e di autonomia della ricerca scientifica.

I Soci Sostenitori sono persone fisiche o giuridiche che contribuiscono finanziariamente o tramite la propria opera di supporto (non scientifica) alle attività dell'Associazione.

I Soci Onorari sono personalità di chiara fama che abbiano contribuito allo sviluppo della ricerca scientifica nei settori di interesse dell'Associazione. Non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

I Soci Corrispondenti sono i Soci Ordinari residenti all'estero.

L'Associazione mira a rappresentare almeno il 30% dei professionisti non in quiescenza nel settore della ricerca scientifica rappresentata, con specifiche differenze a seconda della disciplina (15% per la medicina generale).

Ai fini dell'art. 2 del DM 2 agosto 2017, per l'iscrizione all'Elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, il Rappresentante Legale ed i componenti del Comitato Direttivo non devono esercitare attività imprenditoriali o

partecipazione ad esse.

ARTICOLO 7 - AMMISSIONE NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio ordinario dovrà presentare all'organo direttivo una domanda scritta contenente l'indicazione dei dati personali ed il possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente, nonché la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e ai regolamenti esistenti.

L'organo direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente e l'inesistenza di cause ostative ivi indicate, delibera sulla domanda di ammissione.

L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci.

L'ammissione all'Associazione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organo direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo direttivo dovrà entro il termine di 30 (trenta) giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

L'organo direttivo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 8 - DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di:

- partecipare alla vita dell'Associazione mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in Assemblea;
- rivestire cariche sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione;
- esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali.

Ogni socio ha facoltà di candidarsi per ricoprire una carica all'interno dell'Associazione. La candidatura deve essere presentata attraverso email indirizzata al Consiglio Direttivo, corredata di motivazione e CV, per essere poi portata al voto dell'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 9 - DOVERI DEI SOCI

I soci sono obbligati a rispettare le norme del presente Statuto e degli eventuali regolamenti emanati o emanandi, nonché le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Ogni socio deve versare una quota associativa annuale nella misura e nei termini stabiliti dall'organo direttivo.

I soci non in regola con i pagamenti delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, né possono prendere parte alle attività dell'Associazione né possono essere eletti alle cariche sociali.

I soci hanno il dovere di dichiarare eventuali conflitti di interesse.

I Soci sono obbligati a indicare "ISIR - International Society for Independent Research" come affiliazione ufficiale ogni volta che pubblicano un manoscritto relativo a un progetto approvato dall'Associazione.

Se un Socio è autore di riferimento per una pubblicazione, ha l'obbligo di indicare il proprio indirizzo email ufficiale fornito da ISIR per garantire un punto di contatto istituzionale e trasparente.

Se un Socio organizza o presenta un contenuto formativo o divulgativo (come conferenze, relazioni congressuali, ecc.) approvato dall'Associazione, è tenuto a realizzare i materiali audiovisivi di supporto (slide, immagini, video) seguendo rigorosamente le linee guida e i template ufficiali forniti da ISIR.

ARTICOLO 10 - RECESSO DEI SOCI

Ogni socio ha diritto di recedere dall'Associazione con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi comunicato al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata A/R.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Il recesso di un socio che sia anche membro del Consiglio Direttivo comporta decadenza dello stesso dalla carica.

I soci receduti non possono ripetere le quote associative versate né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTOCOLO 11- ESCLUSIONE DEI SOCI

Il socio può essere escluso dall'Associazione solo per gravi a fondazione per gravi motivi.

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione all'Associazione;
- l'aver posto in essere condotte che ledono la reputazione morale dell'Associazione o gravi inadempienze derivanti dalla legge o dal presente Statuto;
- l'aver subito una condanna passata in giudicato a una pena detentiva;
- l'essere stato dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale.

L'esclusione deve essere decisa e motivata dall'organo direttivo e notificata al socio escluso.

L'esclusione avrà effetto decorsi 3 (tre) mesi dalla data della notifica di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione davanti

all'Assemblea, la quale potrà sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione, il socio è reintegrato nell'Associazione con effetto retroattivo.

L'esclusione comporta decadenza del socio che sia anche membro del Consiglio Direttivo dalla carica ricoperta.

Gli soci esclusi non possono ripetere le quote associative versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO IV - ASSEMBLEA

ARTICOLO 12 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i soci e decide sugli argomenti che la legge e il presente Statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

- la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- la nomina e la revoca, quando previsto, dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- la deliberazione sull'opposizione presentata dai soci esclusi;
- la modificazione dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- lo scioglimento dell'Associazione;
- la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- l'approvazione dei regolamenti interni.

ARTICOLO 13 - DIRITTO DI VOTO

Ogni socio che risulti iscritto nel Libro dei Soci ha diritto di partecipare alle decisioni dell'Assemblea, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste dal presente Statuto.

Ciascun socio ha diritto a un voto.

ARTICOLO 14 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa al domicilio, indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), indirizzo di posta elettronica o numero di fax comunicato all'organo direttivo; ove

dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci; in quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

L'Assemblea deve essere convocata presso la sede sociale.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci e l'organo direttivo è presente o informato della riunione; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

Anche in deroga a ogni diversa disposizione statutaria, l'intervento dei soggetti sopra indicati può avvenire, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione (audio e/o videoconferenza, rispettate le garanzie di legge).

ARTICOLO 15 - QUORUM DELL'ASSEMBLEA

Salvo quanto previsto dal presente statuto, ai sensi dell'art. 21 cod. civ., le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare l'atto costitutivo e il presente Statuto occorrono la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci.

ARTICOLO 16 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età. L'assemblea nomina un segretario anche non fondatore e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non associati. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di

deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal notaio.

L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Anche quando l'Assemblea è convocata in un luogo fisico, l'intervento in assemblea può essere consentito con la contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, e/o con la partecipazione degli aventi diritto mediante mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta.

La stessa persona può rappresentare sino a un massimo di tre soci.

TITOLO V - DIREZIONE E CONTROLLO

ARTICOLO 17 - ORGANO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si compone da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 7 (sette) membri e resta in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente Statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative.

Il Presidente Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione verso i terzi e in giudizio e la firma sociale. In caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.

Fanno parte del Consiglio Direttivo:

- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Tesoriere
- il Segretario

- il Consigliere.

Ai membri del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso per l'attività svolta, che dovrà considerarsi gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'ufficio.

Ai fini dell'art. 2 del DM 2 agosto 2017, per l'iscrizione all'Elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, non vi possono essere soci fondatori, ordinari, onorari, corrispondenti, privi di titoli professionali per la specifica attività che l'associazione rappresenta.

ARTICOLO 18 - RESPONSABILI SCIENTIFICI DI AREA E SEGRETARI REGIONALI

I Responsabili Scientifici di Area facenti parte del Comitato Scientifico sono nel numero massimo di 4 (quattro) e rispondono delle quattro aree di interesse dell'Associazione; verificano e controllano la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. Rimangono in carica tre anni e il ruolo può essere rinnovato un numero indeterminato di volte.

I Segretari Regionali, nominati quando l'Associazione si svilupperà territorialmente a livello nazionale, nel numero di 1 (uno) per ciascuna Regione, coordinano e supervisionano le attività su scala locale. A titolo non esaustivo, agevolano e organizzano eventuali attività di ricerca che prevedano la presenza fisica di uno o più soci in uno specifico luogo (laboratori, istituti, enti, università, scuole, eccetera). I Segretari Regionali hanno anche il compito di promuovere la missione dell'Associazione sul territorio attraverso azioni concertate con il Presidente e con il Consiglio Direttivo. Rimangono in carica tre anni e il ruolo può essere rinnovato un numero indeterminato di volte. Il Segretario Regionale elegge un indirizzo fisico di rappresentanza per la sezione regionale dell'Associazione (ad es. uno studio professionale).

ARTICOLO 19 - ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dalla legge o quando l'Assemblea lo ritiene opportuno, l'Associazione nomina un organo di controllo cui è affidato il controllo contabile e la vigilanza sulla tenuta dei libri e delle scritture contabili ed è composto da uno a tre membri, i quali rimangono in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

TITOLO VI - BILANCIO

ARTICOLO 20 - BILANCIO

L'esercizio dell'Associazione ha inizio il giorno 1° gennaio di ogni anno e termina il giorno 31 dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale

l'organo direttivo redige il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 21 - UTILI E AVANZI DI GESTIONE

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VII - ESTINZIONE, SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE, DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ARTICOLO 22 - ESTINZIONE E SCIOGLIMENTO

L'Associazione si estingue quando:

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- tutti i soci sono venuti a mancare;
- per decisione dell'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci.

ARTICOLO 23 - LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione dell'Associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio.

L'Assemblea deve provvedere, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci, alla nomina di uno o più liquidatori e al conferimento dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

ARTICOLO 24 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni senza scopo di lucro o enti che perseguano finalità simili o connesse a quelle dell'Associazione ovvero a scopi di pubblica utilità.

TITOLO VIII -DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 25 - DOMICILIO DEI SOCI

Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli soci verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun socio risultante dall'atto costitutivo, ovvero comunicato all'organo direttivo.

ARTICOLO 26 - TRASPARENZA

L'Associazione è tenuta a pubblicare costantemente sul proprio sito web le attività scientifiche, i bilanci preventivi e consuntivi, e gli incarichi retribuiti.

ARTICOLO 27 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le norme del codice civile e le leggi speciali in materia.

FIRMATO: FRANCESCO ROSSANI

ELEONORA SANTORO

PAOLO VERDE

GRAZIELLA CALUGI

MARIANNA MASTROROBERTO
STEFANO SMARGIASSI NOTAIO